

(GT1 - Dinâmicas Urbanas em Transformação)

ANÁLISE DO POTENCIAL DAS SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA PARA AUMENTAR A RESILIÊNCIA CLIMÁTICA EM AMBIENTES PÚBLICOS

Mestrando Mateus Claudino (UFMG)
Dra. Cynara Bremer (UFMG)

RESUMO

A urbanização acelerada e as mudanças climáticas impactam cidades como Belo Horizonte, onde a degradação ambiental afeta áreas urbanas, como o Córrego Acaba Mundo. Este estudo adota um estudo de caso com abordagem qualitativa e geoespacial para analisar esses impactos e avaliar o potencial das Soluções Baseadas na Natureza (SBN) na mitigação desses efeitos e na melhoria do conforto urbano. Inicialmente, será realizada uma análise documental de políticas públicas e diretrizes ambientais para compreender o contexto regulatório. A observação participante permitirá um diagnóstico in loco dos impactos urbanos e das condições ambientais ao longo do córrego. O levantamento do uso e ocupação do solo será conduzido por meio de imagens de satélite e dados de sensoriamento remoto, identificando padrões de impermeabilização, degradação e áreas críticas. A análise será orientada por sete parâmetros urbanos: poluição difusa, conforto térmico, acústico e lumínico, conectividade com a biodiversidade, áreas de permanência e permeabilidade do solo. Com base nos dados coletados, será realizada uma análise geoespacial e qualitativa para mapear áreas críticas e propor SBN adaptadas ao local. O estudo busca demonstrar como essas soluções podem promover a restauração ecológica, a resiliência climática e um maior equilíbrio entre urbanização e meio ambiente, contribuindo para a sustentabilidade urbana e a qualidade de vida.

Palavras-chave: Soluções Baseadas na Natureza (SBN), Urbanização Sustentável, Resiliência Climática, Qualidade de Vida Urbana.

ABSTRACT

Rapid urbanization and climate change impact cities like Belo Horizonte, where environmental degradation affects urban areas such as the Acaba Mundo Stream. This study adopts a case study approach with qualitative and geospatial methods to analyze these impacts and assess the potential of Nature-Based Solutions (NBS) in mitigating these effects and improving urban comfort. Initially, a document analysis of public policies and environmental guidelines will be conducted to understand the regulatory context. Participant observation will provide an on-site diagnosis of urban impacts and environmental conditions along the stream. Land use and occupation mapping will be carried out using satellite images and remote sensing data to identify patterns of impermeabilization, degradation, and critical areas. The analysis will be guided by seven urban parameters: diffuse pollution, thermal, acoustic, and light comfort, biodiversity connectivity, permanence areas, and soil permeability. Based on the collected data, a geospatial and qualitative analysis will be conducted to map critical areas and propose site-specific NBS. The study aims to demonstrate how these solutions can promote ecological

restoration, climate resilience, and a better balance between urbanization and the environment, contributing to urban sustainability and quality of life.

Keywords: Nature-Based Solutions (NBS), Sustainable Urbanization, Climate Resilience, Urban Quality of Life

INTRODUÇÃO

A urbanização crescente, aliada ao aumento da demanda por energia e recursos, tem intensificado a preocupação com a sustentabilidade em cidades e empresas. Estima-se que 55% da população mundial viva em áreas urbanas, podendo chegar a 70% até 2050 (ONU, 2019). Esse crescimento acentua problemas como poluição, desigualdade socioeconômica, exaustão de recursos naturais e vulnerabilidade a desastres ambientais. De acordo com a UNDRR (2020), entre 2000 e 2019, houve um aumento de 74,5% nos desastres naturais, afetando 780 milhões de pessoas a mais do que no período anterior. Destes, 91% foram relacionados ao clima.

Para mitigar esses impactos, as Soluções Baseadas na Natureza (SBN) surgem como alternativa promissora, utilizando processos ecológicos para reduzir emissões de gases de efeito estufa, melhorar a qualidade do ar e da água, aumentar a permeabilidade do solo e promover a biodiversidade, beneficiando a qualidade de vida nas cidades (EVERS, 2022). O conceito de SBN foi introduzido pela União Europeia, integrando ciência, política e prática, e tem sido amplamente estudado por instituições como a União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) e a Universidade de Oxford (2020).

As SBN englobam estratégias como Infraestruturas Verdes (IEV), Técnicas Compensatórias (TC) e Desenvolvimento de Baixo Impacto (LID), podendo ser combinadas com soluções de engenharia tradicionais para criar cidades mais resilientes e sustentáveis (IUCN e OXFORD, 2020). Essas soluções têm potencial para reduzir os impactos das mudanças climáticas, aumentar a biodiversidade e melhorar a qualidade ambiental, promovendo benefícios econômicos e sociais (FRAGA, 2020).

O presente estudo busca analisar o potencial das SBN para aumentar a resiliência climática em espaços públicos urbanos, considerando políticas públicas locais e nacionais que

incentivam a sustentabilidade. A pesquisa avalia os impactos ambientais e socioeconômicos dessas soluções no Córrego Acaba Mundo, em Belo Horizonte/MG, uma área urbanizada e suscetível a degradação ambiental.

Os resultados obtidos contribuirão para embasar decisões estratégicas em políticas públicas e privadas voltadas à mitigação das mudanças climáticas, requalificação urbana e desenvolvimento sustentável das cidades.

METODOLOGIA

O presente projeto utilizará uma metodologia de estudo de caso, juntamente com análises qualitativa para atingir seus objetivos. Dado o caráter exploratório e aprofundado do tema abordado, a pesquisa adotará uma abordagem qualitativa, com foco na análise interpretativa de fenômenos sociais, ambientais e urbanos relacionados aos impactos gerados pelo uso e ocupação do solo nos grandes centros urbanos e como a implementação de Soluções Baseadas na Natureza (SBN) pode reduzir os impactos na qualidade de vida urbana e aumentar a resiliência climática. O estudo buscará compreender os processos e as percepções dos diversos atores envolvidos na implementação dessas soluções em contextos urbanos, especialmente no caso específico do Córrego Acaba Mundo, em Belo Horizonte/MG.

ESTRATÉGIAS DE COLETA DE DADOS

A coleta de dados será realizada por meio de múltiplas técnicas qualitativas, com o objetivo de capturar diferentes perspectivas e enriquecer a análise.

I. Análise Documental

A pesquisa começará com a análise de documentos institucionais, relatórios de políticas públicas, planos municipais, estaduais e nacionais sobre sustentabilidade urbana e mudanças climáticas, com ênfase em políticas que tratam da implementação de SBN. Esta análise servirá

para entender o quadro regulatório e as diretrizes que moldam o desenvolvimento urbano e a aplicação de soluções baseadas na natureza.

II. Observação Participante

Será realizada uma observação participante nas áreas urbanas ao longo do Córrego Acaba Mundo, com foco em identificar in loco os impactos das práticas urbanas e as possíveis soluções baseadas na natureza já aplicadas. A observação permitirá uma compreensão mais próxima das dinâmicas sociais e ambientais, além de uma análise visual e empírica das soluções implementadas.

III. Diagnóstico do Uso e Ocupação do Solo

O diagnóstico do uso e ocupação do solo será realizado por meio das observações participantes e de um mapeamento geoespacial, utilizando imagens de satélite, fotografias aéreas e dados de sensoriamento remoto para identificar padrões de alterações no uso do solo. A análise incluirá a identificação de áreas de impermeabilização, degradação ambiental, zonas de risco bem como os possíveis impactos pensando em Poluição Difusa, Conforto Acústico Conforto Térmico, Conforto Lumínico, Conectividade com a Biodiversidade, Áreas de Permanência, que podem ser diretamente impactadas por SBN. O objetivo é entender como o uso e a ocupação do solo contribuem para os problemas urbanos atuais e como as SBN podem mitigar esses impactos, melhorando a qualidade de vida e a resiliência climática da área.

PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A ANÁLISE

A análise dos impactos do uso e ocupação do solo na área do Córrego Acaba Mundo será baseada em sete parâmetros essenciais para avaliar os efeitos ambientais e urbanos e propor Soluções Baseadas na Natureza (SBN) que possam mitigar esses impactos.

I. Poluição Difusa

A poluição difusa, originada de diversas fontes como veículos e indústrias, compromete a qualidade do ar e a saúde pública. SBN, como vegetação urbana, podem capturar poluentes e melhorar o ambiente urbano, reduzindo os impactos dessa poluição.

II. Conforto Acústico

O ruído urbano é uma das principais causas de estresse em cidades. SBN, como barreiras vegetais e telhados verdes, podem atenuar sons, promovendo um ambiente mais silencioso e agradável. Avaliar esse parâmetro ajuda a entender os benefícios das SBN na redução da poluição sonora.

III. Conforto Térmico

O efeito de ilha de calor intensifica as temperaturas urbanas. Soluções como áreas verdes e corpos d'água ajudam a reduzir esse problema, proporcionando ambientes mais frescos e resilientes às mudanças climáticas.

IV. Conforto Lumínico

A urbanização excessiva, com o uso de vidro em construções, intensifica o desconforto visual devido ao reflexo da luz solar. SBN podem equilibrar a iluminação natural, reduzindo o ofuscamento e otimizando o uso da luz natural para o bem-estar dos moradores.

V. Conectividade com a Biodiversidade

A fragmentação de habitats compromete a biodiversidade nas cidades. SBN podem restaurar corredores ecológicos, conectando áreas verdes e promovendo a fauna e a flora locais, fortalecendo a resiliência ecológica.

VI. Áreas de Permanência

Espaços públicos para interação e lazer são essenciais para o bem-estar social. SBN, como parques urbanos e praças verdes, contribuem para a acessibilidade e qualidade de vida, favorecendo a integração social.

VII. Permeabilidade do Solo

A impermeabilização do solo urbano intensifica enchentes e erosões. Estratégias como jardins de chuva, telhados verdes e áreas vegetadas aumentam a infiltração da água, reduzindo impactos hídricos e promovendo a sustentabilidade urbana.

PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS

A análise dos dados será conduzida de forma indutiva, permitindo que categorias e temas emergentes sejam revelados diretamente dos dados coletados. O processo será dividido em etapas específicas para identificar, mapear e propor soluções, considerando as variáveis urbanas do Córrego Acaba Mundo.

I. Análise Geoespacial

Utilizando mapeamento geoespacial, imagens de satélite e observação participante, será realizada uma análise com ArcGIS. Essa análise permitirá identificar áreas de maior impacto, considerando parâmetros como poluição difusa, conforto acústico, térmico e lumínico, conectividade com a biodiversidade, áreas de permanência e permeabilidade do solo. As zonas críticas serão destacadas, revelando os maiores impactos do uso e ocupação do solo.

II. Análise Qualitativa das Áreas de Maior Impacto

Após a análise geoespacial, será feita uma avaliação qualitativa das áreas de maior impacto, identificando locais com alto ou médio impacto. Fatores como degradação ambiental, impermeabilização do solo, poluição sonora e falta de áreas verdes serão avaliados. Isso permitirá uma compreensão mais profunda dos impactos percebidos pela população e das soluções viáveis para mitigar esses problemas urbanos.

III. Proposição de Soluções Baseadas na Natureza (SBN)

Com base nas análises, serão propostas soluções baseadas na natureza (SBN) para mitigar os impactos identificados. Essas soluções buscarão restaurar ou melhorar sistemas urbanos e ecológicos, aumentando a permeabilidade do solo, reduzindo a poluição acústica e promovendo a biodiversidade. As propostas incluirão vegetação urbana, telhados verdes, jardins de chuva, corredores ecológicos e espaços públicos, sendo avaliadas quanto à viabilidade, impacto ambiental e benefícios à qualidade de vida urbana.

ÁREAS DO CORRÉGO ACABA MUNDO

O Córrego Acaba Mundo, localizado em Belo Horizonte, será o foco da análise dos impactos urbanos e da proposição de soluções baseadas na natureza (SBN). O córrego percorre a

região centro-sul da cidade, com 5 km de extensão, começando na Praça JK, na Avenida Bandeirantes, e indo até o Parque Municipal, na Avenida Afonso Pena (PBH, 2025).

CORRÉGO ACABA MUNDO ATUALMENTE

O Córrego Acaba Mundo faz parte da Sub-bacia da Bacia do Ribeirão Arrudas, que pertence à Bacia do Ribeirão das Velhas. A bacia tem aproximadamente 5 km de extensão, com trechos em leito natural, canal aberto e canal fechado, sendo o último predominante. O córrego passa pelas Avenidas Uruguai, Nossa Senhora do Carmo, Ruas Outono, Grão Mogol, Professor Moraes e Afonso Pena, atravessando diversos bairros, como Anchieta, Belvedere, Carmo, Centro, Cruzeiro, Lourdes, Mangabeiras, Morro do Papagaio, Nossa Senhora da Boa Viagem, Savassi, Santa Efigênia, São Pedro e Sion (PBH, 2025).

De acordo com a análise da Agência Peixe Vivo e do Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH, 2012), a sub-bacia do Córrego Acaba Mundo está totalmente inserida no perímetro urbano de Belo Horizonte, um reflexo do problema comum nas grandes cidades, onde rios e córregos são incorporados ao tecido urbano, muitas vezes comprometendo sua funcionalidade devido à urbanização desordenada. As imagens de satélite da região centro-sul da cidade evidenciam a urbanização densa e as intervenções humanas sobre o curso d'água, dificultando a recuperação da função ecológica e hídrica do córrego. Áreas impermeabilizadas, como ruas e calçadas, contribuem para o aumento do escoamento superficial durante as chuvas, além da falta de áreas verdes que impactam negativamente a qualidade ambiental local.

Figura 1: Sub-bacia Correrégo Acaba Mundo em Belo Horizonte.

Fonte: Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, 2012.

DIAGNÓSTICO IMPACTOS DA URBANIZAÇÃO NO CORRÉGO ACABA MUNDO

A partir dos levantamentos, com base nas informações levantadas é possível fazer um diagnóstico do uso e ocupação do solo na área do Córrego Acaba Mundo guiada por sete parâmetros principais, os quais possibilita uma análise detalhada dos impactos gerados por essas práticas. Com esses parâmetros, será viável propor Soluções Baseadas na Natureza (SBNs) que busquem minimizar tais impactos. Cada parâmetro foi escolhido pela sua importância nas dinâmicas urbanas e ambientais, levando em consideração como esses fatores afetam a qualidade de vida das pessoas que convivem com as áreas impactadas de diferentes formas.

SELEÇÃO DAS INTERVENÇÕES NA ÁREA DO CORRÉGO ACABA MUNDO

Após a análise dos parâmetros que avaliam os impactos da urbanização nos centros urbanos e considerando as áreas com maior impacto ambiental, bem como a localização e o potencial de aplicação das Soluções Baseadas na Natureza (SBNs), será feita a seleção de duas (02) áreas estratégicas para intervenções mais eficazes. Essas áreas foram escolhidas com base em sua relevância e no impacto positivo que as SBNs podem gerar, tanto em termos de

sustentabilidade ambiental quanto de melhoria da qualidade de vida urbana. A Figura 2 abaixo, apresenta a localização das duas (02) áreas selecionadas para intervenção com as SBNs, indicando junto com o curso do Córrego Acaba Mundo.

Figura 2: Áreas de Aplicação das Soluções Baseadas na Natureza (SBN)

APLICAÇÃO DAS SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA

A aplicação das Soluções Baseadas na Natureza (SBNs) tem um potencial significativo para transformar os espaços urbanos, promovendo melhorias substanciais na qualidade de vida das populações. Ao integrar elementos naturais ao planejamento e desenvolvimento das cidades, é possível influenciar diretamente diversos parâmetros ambientais e urbanísticos, como o conforto acústico, térmico, lumínico, influenciando na permeabilidade e na poluição difusa e gerando mais áreas de permanência. Para cada local analisado, são utilizadas imagens que ilustram sua condição atual, permitindo a identificação de desafios e oportunidades. Com base nessas análises, são propostas soluções específicas que visam a adequação do espaço por meio da implementação das SBNs mais adequadas ao contexto. Essas intervenções são planejadas de forma estratégica para maximizar os benefícios ambientais, sociais e econômicos, garantindo cidades mais resilientes e sustentáveis.

Área 1 – Avenida Uruguaí e Avenida Nossa Senhora do Carmo

A Área 1, localizada na Avenida Uruguaí, onde passa um trecho do Córrego Acaba Mundo, apresenta desafios ambientais e urbanísticos que impactam diretamente a qualidade de

vida urbana, incluindo desconforto térmico e acústico, poluição difusa e a ausência de áreas de permanência.

Figura 3: Rua Uruguai.

Entre as principais intervenções propostas, destacam-se a arborização urbana para reduzir ilhas de calor e melhorar a qualidade do ar, a implantação de barreiras vegetais para mitigar a poluição sonora, a adoção de jardins de chuva e pavimentos permeáveis para minimizar o escoamento superficial e a poluição difusa, além da redução da via para melhor circulação de pedestres e contribuindo para a biodiversidade local. Além disso, a criação de áreas de permanência e lazer, com mobiliário urbano e espaços verdes, incentivará a interação social e o uso sustentável do espaço. A Figura 4 apresenta a Rua Uruguai com as intervenções urbanas aplicadas, permitindo a visualização dos impactos positivos gerados pela implementação das Soluções Baseadas na Natureza (SBNs) na qualidade de vida urbana da região.

Figura 4: Rua Uruguai com a aplicação de diversas SBNs, como Jardins de Chuva, mobiliários urbanos e redução da via para melhor uso de pedestres e ciclistas.

Área 2 – Rua Rio Grande do Norte entre Tomé de Souza e Santa Rita Durão

A Área 2, situada na Rua Rio Grande do Norte, onde um trecho do Córrego Acaba Mundo atravessa, enfrenta desafios ambientais e urbanísticos que afetam diretamente a qualidade de vida na região. Entre os principais problemas estão o desconforto térmico e acústico, a poluição difusa e a carência de espaços de convivência. A rua, que recebe um intenso fluxo de veículos, está inserida em uma área predominantemente residencial, abrigando muitos moradores.

Figura 5: Rua Rio Grande do Norte, no cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas.

As intervenções planejadas para a Rua Rio Grande do Norte incluem a abertura de parte da via para tornar visível o Córrego Acaba Mundo, além da implementação de diversas Soluções Baseadas na Natureza (SBNs) para aprimorar a qualidade ambiental e urbana da região. Entre as principais ações propostas estão a instalação de mobiliário urbano, a criação de jardins de infiltração e o plantio de um grande número de árvores, promovendo melhorias significativas na conectividade ecológica, na infiltração da água das chuvas, na temperatura, humidade e condições do microclima local e também na circulação de pedestres e ciclistas.

Figura 6: Aplicação de SBNs na Rua Rio Grande do Norte, melhorando a qualidade de vida urbana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa demonstrou que as Soluções Baseadas na Natureza (SBN) podem transformar áreas urbanas, promovendo qualidade de vida, resiliência climática e sustentabilidade ambiental. A análise revelou que estratégias como aumento da cobertura vegetal, jardins de infiltração e telhados verdes melhoram a permeabilidade do solo, reduzem enchentes, ampliam a biodiversidade e proporcionam conforto térmico e acústico. No entanto, desafios institucionais, financeiros e culturais dificultam sua implementação, exigindo políticas públicas robustas, governança participativa e incentivos regulatórios. A integração das SBN em marcos normativos sólidos e sua gestão adaptativa baseada em evidências são essenciais para consolidar essas soluções e garantir cidades mais saudáveis e equilibradas no futuro.

REFERÊNCIAS

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS. Agência Peixe Vivo. Projeto de Valorização das Nascentes Urbanas. **Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas**, [s. l.], 1 dez. 2012. Disponível em: <https://cdn.agenciapeixe vivo.org.br/files/images/AAGB/comites/cbhsf5/Catalogo%20Projeto%20Valorizacao%20de%20Nascentes%20Urbanas.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2025.

EVERS, Henrique *et al.* **Soluções baseadas na natureza: exemplos implementados por cidades brasileiras.** WRI Brasil, [s. l.], 30 out. 2022. Disponível em: <https://www.wribrasil.org.br/noticias/solucoes-baseadas-na-natureza-exemplos-implementados-por-cidades-brasileiras#:~:text=Projetos%20como%20jardins%20de%20chuva,economia%20e%20o%20meio%20ambiente>. Acesso em: 14 maio 2023.

FRAGA, Raiza. **Soluções baseadas na Natureza: elementos para a tradução do conceito às políticas públicas brasileiras.** 2020. Tese de Doutorado (Doutor) - Universidade de Brasília, [S. l.], 2020.

IUCN (INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE). IUCN Global Standard for Nature-based Solutions: A user-friendly framework for the verification, design and scaling up of NbS. IUCN, [s. l.], 3 maio 2020. Disponível em: <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-020-En.pdf>. Acesso em: 2 maio 2024.

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. **Prefeitura de BH lança programa Adote um Jardim de Chuva.** Disponível em: <https://prefeitura.gov.br/noticias/prefeitura-de-bh-lanca-programa-adote-um-jardim-de-chuva#:~:text=A%20Prefeitura%20de%20Belo%20Horizonte,para%20quem%20aderir%20%C3%A0%20medida.>>. Acesso em: 11 novembro 2023.

Como citar este texto:

CLAUDINO, Mateus; BREMER, Cynara. Análise do potencial das soluções baseadas na natureza para aumentar a resiliência climática em ambientes públicos. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-13.